

เด็กไทย 4.0

ประเทศไทย 4.0 คือ ประเทศไทยที่ขับเคลื่อนด้วยสังคมและเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพื่อหลุดพ้นกับดักการเป็นประเทศรายได้ต่ำถึงปานกลางสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง อย่างไรก็ตามการที่ประเทศจะสร้างผลผลิตในเชิงนวัตกรรมได้นั้นต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้และทักษะเฉพาะหลายด้านอันนำไปสู่คำถามที่ว่าเราต้องสร้างคนไทยที่มีคุณลักษณะอย่างไรจึงจะสามารถขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นไปตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ คือ การศึกษา

การศึกษาแต่ละยุคมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกันเนื่องจากมีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณลักษณะแตกต่างกันไปตามสภาพสังคม ณ เวลานั้นๆ บทความนี้จะกล่าวถึงวิวัฒนาการของคุณลักษณะของเด็กไทย 4 ยุค ตั้งแต่ยุคที่ประเทศไทยยังเป็นสังคมเกษตรกรรมที่ผลิตเพื่อยังชีพและจนพัฒนาเป็นสังคมที่มีเป้าหมายในขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมตามลำดับ จนถึงทักษะของเด็กไทยตาม CCPR Model คือ สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดเชิงผลิตภาพ และคิดรับผิดชอบ และคุณลักษณะของเด็กไทย 4.0 ที่สามารถตอบโจทย์ในการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ได้

1. วิวัฒนาการของเด็กไทย 4 ยุค

1. เด็กไทย 1.0

เด็กไทยยุคนี้เป็นผลผลิตของการศึกษา 1.0 หรือการศึกษายุคอาณานิคม กระบวนการเรียนรู้เป็นไปตามแนวทางปรัชญาการศึกษาแบบอนุรักษนิยม (Conservative) ที่ผู้เรียนมีบทบาทในการเป็นผู้สืบทอดความรู้จากคนรุ่นก่อนเพื่อถ่ายทอดสู่คนรุ่นถัดไป ซึ่งการเรียนรู้ในรูปแบบนี้เหมาะสำหรับสภาพสังคมสมัยก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยและการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป กระบวนการเรียนการสอนมักใช้การบรรยาย (Lecture) และการท่องจำ (Memorization) ครูเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ (Teacher-centered) โดยถือว่าครูเป็นผู้มีความรู้และเป็นผู้ผูกขาดการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน กล่าวคือ ครูเป็นแหล่งการเรียนรู้หลักของผู้เรียน โดยผู้เรียนจดจำเนื้อหาวิชาที่ครูสอนในห้องเรียนเพื่อไปทำข้อสอบ เด็กทำตามที่ครูบอกโดยไม่ได้แย้งหรือแสดงความคิดเห็นมากนัก เมื่อสำเร็จการศึกษาเด็กเหล่านี้จะเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยมักทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับคำสั่ง โดยงานที่ทำส่วนใหญ่เป็นงานที่ไม่ต้องใช้ความรู้และทักษะหลากหลายและไม่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากนัก

2. เด็กไทย 2.0

ในยุคที่อินเทอร์เน็ตเป็น Open source ที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นและมีบทบาทมากขึ้นในสังคม การติดต่อสื่อสารทำได้รวดเร็วจับไวยิ่งขึ้นและส่งผลให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพิ่มขึ้น อินเทอร์เน็ตกลายเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการแสวงหาความรู้ของผู้คนในยุคนี้ เด็กไทยยุค 2.0 สามารถหาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนได้ด้วยตัวเองโดยใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากที่บ้านที่โรงเรียน หรือร้านอินเทอร์เน็ตต่างๆ การมีอินเทอร์เน็ตใช้ทำให้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆ ที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กล่าวคือ เด็กสามารถเรียนรู้การสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนอกห้องเรียนจากเจ้าของภาษาผ่านคลิป์วิดีโอหรือคันทารูปภาพของพืชและสัตว์สายพันธุ์ต่างๆ เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องพึ่งพาการเรียนจากครูในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแหล่งความรู้ที่ไม่ได้ผูกขาดที่ตัวผู้สอน เด็กไทยยุคนี้ยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้จากเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่หาความรู้จากอินเทอร์เน็ตในเรื่องที่ต่างกันแล้วมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในชั้นเรียน ยุค Open source นี้ทำให้เด็กไทยได้มีส่วนร่วมในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นแก่ผู้เรียน

3. เด็กไทย 3.0

ยุค Open source ที่ผู้เรียนมีอิสระในการใช้อินเทอร์เน็ตในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้พัฒนาไปสู่ยุคที่ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้เองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless internet) ที่แพร่หลายมากขึ้น เด็กไทยยุค 3.0 มีการสร้างความรู้ขึ้นมาใหม่ (reinvent) จากความรู้เดิม มีการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันมากขึ้นในการสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่ความรู้ในวงกว้างขึ้น การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่ที่โรงเรียนหรือในห้องเรียนอีกต่อไป เด็กมีโอกาสรสร้างองค์ความรู้ใหม่ของตัวเองได้ทุกที่ใน “Creative society” ไม่ว่าจะเป็นที่ร้านกาแฟ สนามกีฬา หรือขณะกำลังเดินทาง หรือจากครูผู้สอน เพื่อนร่วมชั้นเรียน และยังสามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างองค์ความรู้ร่วมกันกับบุคคลอื่นๆ ผ่านอุปกรณ์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตไร้สาย นอกจากนี้ครูยังสามารถพัฒนาตัวเองโดยการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเด็กได้ การที่เด็กไทยสามารถสร้างองค์ความรู้ของตัวเองนั้นเป็นการปฏิวัติกระบวนการเรียนรู้ครั้งสำคัญที่เปลี่ยนแปลงเด็กไทยจากการเป็นผู้บริโภค (consume) ความรู้ให้เป็นผู้สร้างความรู้อันจะเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้เด็กไทยสามารถสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมได้ในยุคต่อไป

4. เด็กไทย 4.0

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของเด็กไทย 2.0 และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ของเด็กไทย 3.0 มีส่วนสำคัญในการสร้างคุณลักษณะใหม่และการกระบวนการเรียนรู้ของเด็กไทยในยุคต่อมาที่เป็นการเรียนรู้เพื่อสนองความต้องการของแต่ละบุคคล และเน้นความสามารถใน

การสร้างนวัตกรรมของเด็กไทย 4.0 โดยนำองค์ความรู้ที่สั่งสมมาต่อยอดโดยการสร้างผลงานเป็นของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานที่สร้างขึ้นมาจากการประยุกต์ความรู้และทักษะที่ผู้เรียนถนัดและสนใจ โดยใช้องค์ความรู้ของตนเองและจากแหล่งการเรียนรู้และสื่อต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นหลากหลาย platform เด็กไทยยุคนี้เรียนรู้โดยตรงผ่านการลงมือทำ (Learning by doing) และการลองผิดลองถูก (Trial-Error) ในการแก้ปัญหาที่เจอระหว่างการสร้างผลงาน โดยใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ในการประเมินสภาพและปัญหาที่พบ ใช้ความคิดริเริ่มและความคิดสร้างสรรค์ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อบรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้ คือ การสร้างผลงานที่มีประโยชน์และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ซึ่งเป็นไปตาม CCPR Model ดังที่จะกล่าวถึงต่อไป

2. เด็กไทย 4 ทักษะ

ไพฑูรย์ สีนลรัตน์ (2558) ได้เสนอคุณลักษณะผู้เรียนแบบ CCPR Model ตามแนวทางปรัชญาการสร้างสรรคเชิงผลิตภาพว่าผู้เรียนมีทักษะ 4 ประการดังต่อไปนี้

1. **คิดวิเคราะห์ (Critical Mind)** ประกอบด้วยทักษะการจับประเด็น การแยกแยะ การจัดหมวดหมู่ การสรุป และการประยุกต์ใช้ เพื่อการมองสังคมให้รอบด้าน รู้ที่มาที่ไป และเข้าใจเหตุและผล เด็กไทยที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์จะสามารถคัดกรองและจัดระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อ

ตนเองในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร มีวิจารณญาณในการรับข้อมูล เมื่อเผชิญปัญหาสามารถวิเคราะห์ แยกแยะเป็นส่วนๆ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมได้

2. **คิดสร้างสรรค์(Creative Mind)** ประกอบด้วยการมองเห็นอะไรใหม่ๆ มีความคิดริเริ่มและมีจินตนาการในสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ พัฒนาต่อยอดความรู้เดิม ประยุกต์และใช้ประโยชน์จากความรู้ที่มีและมองเห็นประเด็นใหม่ๆ เด็กไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถนำความรู้ต่างๆ ที่ผ่านการวิเคราะห์มาสังเคราะห์สร้างเป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร สามารถคิดหาแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิมและสามารถเผยแพร่ผลงานโดยใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ที่ทำให้คนสนใจได้

3. **คิดผลิตภาพ(Productive Mind)** ประกอบด้วยทักษะการสังเกต การคิดต่อเนื่อง การเห็นทางปรับปรุง การปฏิบัติ การประเมิน เพื่อสร้างผลสำเร็จเป็นผลผลิตใหม่ๆ มองเห็นคุณค่าและคุณภาพของผลงาน เด็กไทยที่มีทักษะการคิดผลิตภาพจะคำนึงถึงเป้าหมาย คือ ผลผลิตในขั้นตอนนี้แล้วคิดหาแนวทางและกระบวนการที่ทำให้สร้างผลงานได้ เช่น การวางแผนงานเป็นขั้นตอน การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเพื่อให้สะดวกต่อการนำไปปฏิบัติ มีการลงมือปฏิบัติจริงและประเมินผลเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

4. **คิดรับผิดชอบ(Responsible Mind)** ประกอบด้วยทักษะการมองภาพรวม การประเมินเหตุการณ์ การมองเห็นประโยชน์ การตัดสินใจคุณค่า และการช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกต่อสังคมและประเทศชาติ การมีจิตสาธารณะและมีคุณธรรมจริยธรรม เด็กไทยที่คิดรับผิดชอบจะมองว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และสามารถมีส่วนร่วมทำให้สังคมดีขึ้นได้ ซึ่งนำไปสู่การสร้างผลงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ผลงานที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและช่วยสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม ได้แก่ โครงการที่ช่วยให้คนในชนบทหรือท้องที่ที่อยู่ห่างไกลได้เข้าถึงเทคโนโลยีและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการเหล่านี้นอกจากจะทำให้สังคมดีขึ้นแล้ว ยังช่วยกระตุ้นและปลูกฝังจิตสำนึกให้คนในสังคมด้วย

3. เด็กไทย 4.0

เด็กไทย 4.0 คือ เด็กไทยรุ่นใหม่ที่มีสามารถเป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคประเทศไทย 4.0 ที่เน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพัฒนาเป็นธุรกิจ Start-ups ที่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมูลค่าสูง เป็นที่ต้องการของสังคม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในสังคม โดยเด็กไทย 4.0 นั้นเป็นเด็กมีความสามารถสร้างผลงานในเชิงนวัตกรรม มีทักษะในการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะของผู้ประกอบการ และมีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

1. เด็กไทย 4.0 คือ เด็กไทยที่มีความสามารถสร้างนวัตกรรมได้

ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมมีส่วนสำคัญที่ทำให้ประเทศพัฒนาแล้วมีความได้เปรียบเชิงเศรษฐกิจ ผลผลิตเชิงนวัตกรรมมีมูลค่าสูงเนื่องจากมีความแตกต่างจากผลผลิตทั่วไปและเป็นที่ต้องการของตลาดเนื่องจากสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันได้ เด็กไทย 4.0 คือ เด็กไทยที่สามารถสร้างผลงานในเชิงนวัตกรรมได้เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ซึ่งพัฒนามาจากการสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ของเด็กไทย 3.0 โดยการใช้เทคโนโลยีและความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ทางด้านทักษะทางภาษาและการคำนวณ ทักษะด้านการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบูรณาการองค์ความรู้จากหลายสาขาวิชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมตามที่ตนเองสนใจจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากการลงมือทำจริงโดยการทำโครงการ (Project-based learning) จะทำให้ผู้เรียนได้ลองถูกลองผิดและเรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem-based learning) เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ของตนเองและนำองค์ความรู้ที่ตัวเองสร้างขึ้นนั้นมาต่อยอดสร้างผลงานที่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและสามารถทำให้สังคมดีขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น เด็กไทยร่วมมือกันสร้างเครื่องมือทางการแพทย์ใหม่ๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ชราภาพ โดยใช้บูรณาการความรู้เรื่องวัสดุและเครื่องกลพื้นฐานของวิชาวิทยาศาสตร์ กับความรู้ในเรื่องการคำนวณ ปริมาตรและรูปทรงเรขาคณิตซึ่งเป็นความรู้ทางคณิตศาสตร์ รวมทั้งสาระการเรียนรู้การทำงานพื้นฐานและเทคโนโลยีซึ่งเกี่ยวกับการประดิษฐ์สิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตมนุษย์ จากนั้นนำมาวางแผนการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการเป็นขั้นตอนเพื่อนำไปลงมือสร้างผลงานนำไปทดลองใช้เพื่อประเมินว่าเครื่องมือนั้นสามารถใช้ได้ตามที่วางแผนหรือไม่ และแก้ไขปรับปรุงผลงาน จนกระทั่งเกษตรกรสามารถนำเครื่องย่นต้นนั้นมาใช้อำนวยความสะดวกในการทำเกษตรได้จริง

2. เด็กไทย 4.0 คือ เด็กไทยที่มีทักษะในการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักการ Leapfrog (Leapfrog Principles) ของ Arthur M. Harkins จากมหาวิทยาลัย Minnesota ที่กล่าวว่าในยุค Education 2.0 เกิด Open source ที่นำไปสู่อิสระในการเรียนรู้ ลดการเรียนรู้แบบท่องจำของ Education 1.0 และมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ในยุค Education 3.0 อันจะนำไปสู่ Education 4.0 หรือการศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรม เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีมาตั้งแต่อายุน้อยและเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเด็กไทยคุ้นชิน เด็กไทย 4.0 สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น งานวิจัย และความรู้ใหม่จากทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงานและองค์ความรู้ของตัวเอง นอกจากนี้เทคโนโลยียังเป็นสื่อกลางที่สำคัญที่จะช่วยเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ อันจะส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning community) ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทยและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

กลุ่มภาคีพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 (The Partnership for 21st Century Learning หรือ P21) กล่าวถึงทักษะที่จำเป็นด้านข้อมูลสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) ว่าประกอบด้วย

1) ความเข้าใจและใช้ในด้านสารสนเทศ (Information Literacy) สามารถเข้าถึง ใช้ จัดการ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

2) ความเข้าใจและใช้ในด้านสื่อ (Media Literacy) เข้าใจบทบาทของสื่อที่มีต่อความคิดและพฤติกรรมของคน วัตถุประสงค์ของการผลิตสื่อ และประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรม

3) ความเข้าใจและปฏิบัติเป็นในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy) สามารถใช้เทคโนโลยีในการค้นหา จัดการ และสื่อสารข้อมูล รวมถึงเข้าใจประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทักษะการสื่อสารที่ดีจะส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้สื่อสารและผู้รับสาร ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือกันในการทำงานและลดความขัดแย้งอันเกิดจากความเข้าใจไม่ตรงกัน ส่วนการรู้เท่าทันสื่อ เนื่องจากในสังคมปัจจุบันเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร ทักษะในการคิดวิเคราะห์จำเป็นในการคัดกรองการรับรู้ข้อมูล โดยสามารถเลือกรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ ในเวลาเดียวกันมีวิจารณญาณในการรับสื่อ ตีความว่าสื่อชิ้นนั้นเป็นกลางหรือแฝงอคติ น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือ

3. เด็กไทย 4.0 คือ เด็กไทยที่มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

จากแนวคิดสำคัญของศตวรรษที่ 21 (21st Themes) ของกลุ่ม P21 ข้อหนึ่งที่กำลังกล่าวถึงความเข้าใจและปฏิบัติเป็นในด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) ว่าเป็นความรู้และทักษะที่จำเป็นอีกด้านหนึ่งที่คนยุคใหม่พึงมี ความรู้ทางการเงิน ทั้งการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายและการออมเงินเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างวินัยทางการเงิน ใช้เงินอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อไม่ใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายและก่อหนี้สิน มีเงินออมไว้ใช้ทั้งยามจำเป็นและเพื่อลงทุนในอนาคตเพื่อให้ผลผลิตเชิงนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมาได้ถูกนำไปผลิตและจำหน่ายได้จริงเพื่อสนองความต้องการของสังคม ภาวะผู้นำ การกล้าเสี่ยงและกล้าตัดสินใจ และความสามารถในการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจเป็นคุณสมบัติสำคัญของการเป็นผู้ประกอบการที่เด็กไทย 4.0 จำเป็นต้องมี โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทร รัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของรัฐบาล คสช. กล่าวถึง New Economy Model ในการสร้างมายั่งยืนให้ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 โดยการให้ “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage)” ของประเทศไทย 2 ด้าน คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ (Biological Diversity) และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม (Cultural Diversity) เป็นความได้เปรียบเชิงแข่งขัน (Competitive Advantage) ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีใหม่ คือ

1. กลุ่มอาหาร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
2. กลุ่มสุขภาพ
3. กลุ่มรถยนต์ หุ่นยนต์
4. กลุ่มเครื่องมือดิจิทัล เทคโนโลยี
5. กลุ่มวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และ High value service

ซึ่งจะทำให้เกิดธุรกิจ Start-ups รูปแบบใหม่ด้านสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น ธุรกิจด้านเทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีด้านสุขภาพ และธุรกิจด้านบริการและท่องเที่ยว (ไพฑูริย์ สินลารัตน์, 2559) จากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการยกระดับสิ่งที่เป็นข้อได้เปรียบของประเทศไทย ได้แก่ การเป็นประเทศที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในทำเกษตรกรรม เช่น การใช้เกษตรอินทรีย์ นอกจากนี้จะช่วยลดอันตรายจากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชแล้ว ยังช่วยเกษตรกรประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีราคาแพง ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบธุรกิจที่สวยงามและทันสมัย และระบบโลจิสติกส์ที่ดีทำให้สามารถกระจายสินค้าได้รวดเร็ว จะทำให้สามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้ ซึ่งทำให้เด็กไทย 4.0 สามารถหลุดพ้นจากกับดักรายได้ต่ำจากความสามารถในการต่อยอดการสร้างนวัตกรรม ด้วยความสามารถสร้างธุรกิจและความสามารถในการบริหารจัดการ

4. เด็กไทย 4.0 คือ เด็กไทยที่สามารถปรับตัวได้ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ในสังคมยุคใหม่ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกวัน ทำให้ความรู้เก่าล้าสมัยอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับคุณลักษณะและค่านิยมที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อสอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ ทั้งชีวิตการเรียนและการทำงานต้องใช้ความรู้และทักษะที่ต่างไปจากยุคก่อนที่สังคมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในระดับนี้ ดังนั้นเด็กไทย 4.0 จึงต้องมีทักษะในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งความรู้ 3Rs คือ อ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น ซึ่งจะช่วยในการแสวงหาความรู้ใหม่จากหลายสาขาวิชาและช่วยในการเผยแพร่และสื่อสารความรู้และบอกความต้องการให้ผู้อื่นเข้าใจได้ นอกจากนี้ทักษะทางอาชีพ (Career skill) ก็เป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากการอยู่ในสังคมยุคใหม่ต้องอาศัยการติดต่อและความร่วมมือกับนานาชาติ รวมทั้งทักษะด้านการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (Cross-cultural communication skill) เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อทำให้การสื่อสารสัมฤทธิ์ผล เด็กไทย 4.0 จึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมอื่นๆ ที่แตกต่างจากวัฒนธรรมไทยเพื่อที่จะได้ปฏิบัติต่อชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งอันจะเป็นอุปสรรคในการทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคต

ทักษะอาชีพที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ ทักษะภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับเด็กไทยในการหาความรู้ด้วยตัวเองจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายจากนานาชาติ ทั้งในเรื่องความรู้และวิทยาการใหม่ๆ เกี่ยวกับวิชาที่เรียนและวิชาชีพต่างๆ ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรมของประเทศอื่นๆ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นนอกประเทศของเรา เป็นต้น ดังนั้นทักษะภาษาต่างประเทศจึงเป็นทักษะสำคัญที่จะทำให้เด็กไทยสามารถตามทันข่าวสารและวิทยาการต่างๆ เพื่อพัฒนาตัวเองให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองให้แข่งขันได้และสามารถปรับตัวได้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน

5. เด็กไทย 4.0 คือ เด็กไทยที่มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

การมีความรู้และทักษะนั้นไม่เพียงพอที่เด็กไทยจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม การจะอยู่ร่วมกับคนส่วนใหญ่ในสังคมอย่างสงบสุขนั้นเด็กไทยจำเป็นต้องมีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความเคารพในสิทธิและหน้าที่ของตัวเองและของผู้อื่น มีความเห็นอกเห็นใจ เมตตา กรุณา ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน คนเก่งช่วยเหลือคนไม่เก่ง คนรวยช่วยเหลือคนยากจน ส่งผลให้ความเหลื่อมล้ำทางสังคมและปัญหาสังคมลดลง ทำให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งตรงกับทักษะ 8Cs ข้อสุดท้าย คือ Compassion การมีความเมตตา กรุณา และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

จากผลของการมุ่งพัฒนาความเจริญทางด้านวัตถุเพียงอย่างเดียวในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดช่องว่างของรายได้ระหว่างคนรวยและคนจน ความแตกต่างของรายได้ระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงมลภาวะทางอากาศและทางน้ำและภาวะโลกร้อนที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพและภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น จึงมีการคิดทบทวนถึงข้อผิดพลาดของการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในอดีตเพื่อมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เพื่อโลกและสังคมที่น่าอยู่ขึ้น เช่น มีการคำนึงถึงการกระจายรายได้และโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและการศึกษาอย่างเท่าเทียมและการพัฒนาที่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเด็กไทย 4.0 คือ เด็กไทยยุคใหม่ที่มีความเมตตาและเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์และพร้อมที่จะพัฒนาและปฏิรูปสังคมให้ดีขึ้น

กล่าวโดยสรุป เด็กไทย 4.0 คือ เด็กไทยที่มีความสามารถในการสร้างผลผลิตเชิงนวัตกรรมที่ต้องใช้การบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ประกอบกับทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และความคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานใหม่ๆ ได้ และมีวิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจและปรับปรุงผลผลิตให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและความต้องการของสังคม สามารถปรับตัวและมีศักยภาพในการแข่งขันในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมไทย โดยเด็กไทย 4.0 นี้จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้พัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และพ้นจากกับดักการเป็นประเทศรายได้ปานกลางด้วยความสามารถในการสร้างนวัตกรรมที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพและมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนไทยได้

บรรณานุกรม

- ไพฑูริย์ สีนลารัตน์. (2558). **ปรัชญาการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลผลิตภาพ**. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.
- ไพฑูริย์ สีนลารัตน์. (2559). **การศึกษาไทย 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา**. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
- Harkins, A.M. (2008). **Leapfrog Principles and Practices: Core Components of Education 3.0 and 4.0**. *Future Research Quarterly*, 24(1), 19-32.
- Partnership for 21st Century. **Framework for 21st Century Learning**. สืบค้นจาก <http://www.p21.org/about-us/p21-framework> วันที่ 24 สิงหาคม 2560